

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI CALP YONDOSHUVI ASOSIDA
O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH.**

Ahmadjonova Mushtariy

Andijon davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistri

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366205>

Annotatsiya: O'quvchilarni o'qish savodxonligini rivojlantirishda turli pedagogik yondoshuvlar mavjud. CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) yondoshuvi esa o'qish va yozish kabi akademik til ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik uslub bo'lib, asosan o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va tilni akademik darajada to'g'ri ishlatish qobiliyatlarini shakllantiradi. Ushbu maqolada, CALP yondoshuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirishning metodik bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar :Savodxonlik, o'quvchilar, boshlang'ich CALP, akademik, til, yondashuv, ko'nikma, o'qish, qobiliyat.

Аннотация: Существуют различные педагогические подходы к развитию читательской грамотности учащихся. Подход CALP (когнитивная академическая языковая компетентность) — это методологический подход, направленный на развитие академических языковых навыков, таких как чтение и письмо, и в основном развивающий у студентов способность логически мыслить и правильно использовать язык на академическом уровне в процессе обучения. В статье рассматриваются методические этапы формирования читательской грамотности учащихся начальной школы на основе подхода CALP.

Ключевые слова: грамотность, учащиеся, ранний CALP, академический, язык, подход, навыки, чтение, способность.

Annotation: There are various pedagogical approaches to developing students' reading literacy. The CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) approach is a methodological approach aimed at developing academic language skills such as reading and writing, and mainly forms students' logical thinking and academic language skills during the teaching process. This article examines the methodological stages of developing reading literacy in primary school students based on the CALP approach.

Keywords: Literacy, students, early CALP, academic, language, approach, skills, reading, ability.

CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) – bu o'quvchilarning akademik muhitda foydalanadigan lingvistik ko'nikmalarini anglatadi. Ushbu atama birinchi bor Jim Cummins (1979) tomonidan ta'riflangan va keyinchalik lingvistik tadqiqotlarda keng qo'llanilgan. CALP atamasi o'quvchilarning akademik kontekstda mustaqil ravishda murakkab matnlarni tahlil qilish, ularni tushunish va mazmunini chuqur idrok etishga qaratilgan ko'nikmalarini bildiradi. Bu yondashuv o'quvchilarning ko'proq mantiqiy va analitik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. CALP akademik sohadagi murakkab lingvistik qobiliyatlarni o'z ichiga oladi va o'quvchilarning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun asosiy omil hisoblanadi.

CALP — bu o'quvchilarning akademik tilni tushunish va ishlatishdagi qobiliyatini rivojlantirishga mo'ljallangan yondoshuvdir. CALP o'quvchilarga nafaqat kundalik tilni, balki o'qish va yozish jarayonlarida, xususan ilmiy va akademik muhitda ishlatiladigan tilni ham o'rgatadi. Bu metodda o'quvchilarning analitik fikrlash, tilshunoslik bilimlari va mantiqiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirishda CALP yondoshuvining birinchi bosqichi, til va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishdir. Bu bosqichda o'quvchilarga yangi so'zlar va iboralarni o'rgatish, ularning ma'nolarini tushunish, fikrni tuzish va yozishdagi aniq mantiqiy izchilliklarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Misol uchun, o'quvchilarga murakkab jummalarni tahlil qilish va ularda xatoliklarni aniqlashni o'rgatish kerak.

O'qish savodxonligini rivojlantirishning keyingi bosqichi o'qish matnlarini tahlil qilishdir. Bu bosqichda o'quvchilarni har xil janrdagi matnlar bilan tanishtirish zarur, jumladan hikoyalar, maqolalar, ilmiy va didaktik matnlar. O'quvchilarga matndagi asosiy g'oyani aniqlash, uning tarkibidagi tafsilotlarni ajratib olish, ma'lum bir fikrni isbotlash uchun dalillarni keltirishni o'rgatish muhimdir. Shuningdek, CALP yondoshuvi asosida o'qish jarayonida tilning to'g'ri ishlatilishiga alohida e'tibor qaratiladi.

CALP yondoshuvini qo'llashda o'quvchilarni xulosa chiqarishga o'rgatish ham juda muhimdir. O'qigan matn asosida qisqacha tahlil va xulosa chiqarish orqali o'quvchilarda tahliliy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Shuningdek, matnni qabul qilib, uni o'z so'zlari bilan yozma ravishda ifodalash, o'quvchilarning tilni to'g'ri va aniq ishlatish ko'nikmalarini oshiradi.

O'qish savodxonligini rivojlantirishda o'quvchilarga o'qigan ma'lumotlarini mustahkamlash uchun turli xil tahliliy mashqlarni bajartirish zarur. Bunga, masalan, o'qilgan matnni qisqacha tarjima qilish, o'qilgan matn asosida savollar tuzish, o'quvchidan o'qigan materialga asoslanib qisqacha ma'ruza tayyorlash kabi mashqlar kiradi. Bu mashqlar o'quvchilarda o'qish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantiradi.

CALP yondoshuvi asosida o'quvchilarga o'qish va muloqotda faol ishtirok etish ham o'rgatiladi. Bu bosqichda o'quvchilar guruhlarda ishlash orqali bir-birlarining fikrlarini tinglash, baholash va o'z fikrlarini ifodalashni o'rganadilar. Kollaborativ yondoshuv o'quvchilarning tilni o'zaro fikrlashda ishlatish ko'nikmalarini rivojlantiradi, bu esa o'qish savodxonligini mustahkamlashga yordam beradi.

CALP yondoshuvi asosida o'quvchilarga o'qish materiallari bilan ishlashda vizual vositalar, diagrammalar, grafiklar va infografikalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bular o'quvchilarga matndagi murakkab ma'lumotlarni vizual ravishda ko'rib chiqish, ularni tahlil qilish va yodda saqlashda yordam beradi. Vizual materiallar o'qish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

CALP yondoshuvi boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirishda o'zining yuqori samaradorligini ko'rsatadi. Bu yondoshuv o'quvchilarga nafaqat tilni yaxshi tushunishni, balki murakkab va akademik matnlarni o'qib, tahlil qilishni, o'z fikrlarini aniq va mantiqiy ifodalashni o'rgatadi. O'quvchilar CALP yondoshuvi orqali o'qish jarayonida yanada mustahkam ko'nikmalarga ega bo'lishadi va kelajakda o'qish va yozishda muvaffaqiyatga erishadilar.

Xulosa

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondoshuvi asosida o'qish savodxonligini rivojlantirishda metodik yondoshuvlar muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning tilni akademik va mantiqiy darajada ishlatish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ular o'qish, yozish va umumiy bilim olish jarayonida muvaffaqiyatga erishadilar. CALP yondoshuvi yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilari o'z savodxonlik ko'nikmalarini mustahkamlashlari mumkin.

Adabiyotlar

1. Cummins, J. (1979). Cognitive/Academic Language Proficiency, Linguistic Interdependence, the Optimal Age Question and Some Other Matters. Working Papers on Bilingualism.
2. Cummins, J. (2000). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Multilingual Matters.
3. Thomas, W. P., & Collier, V. P. (1997). School Effectiveness for Language Minority Students. National Clearinghouse for Bilingual Education.
4. Bloom, B. (1984). The Cognitive Domain. New York: Harper & Row.
5. Глухов, В. В. (2010). Основы методики преподавания русского языка в начальных классах. Москва: Просвещение.